

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 12 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 12

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 12

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№12 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-12>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altwiissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Xidoyatov Parvizbek Istamovich EKSPERIMENTAL TARTIBGA SOLISHNING HUQUQIY TABIATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	5
2. Ubaydullayev Abror Qutpilla o'g'li XIX-XX ASRLARDA ISLOM HUQUQIDA MOLIYA INSTITUTINING RIVOJLANISHIGA TA'SIR KO'RSATGAN SIYOSIY-HUQUQIY JARAYONLAR.....	12
3. Хамдамова Фируза Уразалиевна ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.....	23
4. Шорахимов Хусан Муроджон ўғли ҚУРИЛИШ СОҲАСИДА ДАВЛАТ НАЗОРАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	32
5. Abdullayev Jamshid Djamilovich TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH BO'YICHA AYRIM SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARNI FUQAROLIK HUQUQIY TARTIBGA SOLISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	41
6. Восиев Жамшид Мустафоевич ИНСОННИНГ БИОМЕХАНИК ЎЗГАРИШИДА ШАФФОФЛИК ВА ЖАВОБГАРЛИКНИ ОШИРИШ УЧУН РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ.....	49
7. Ашурова Нилуфар Ўктамовна ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРНИНГ ҲИМОЯСИ: ЖИНОЯТЛАР ТУРЛАРИ ВА УЛАРГА НИСБАТАН ЖАВОБГАРЛИК.....	63
8. Давлетмуратов Султанмурат Рустемович АЙРИМ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА МЕҲНАТНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ҚОИДАЛАРИНИ БУЗИШ УЧУН ЖИНОИЙ ЖАВОБГАРЛИК: ҚИЁСИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ.....	75
9. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ХАВФ ОСТИДА ҚОЛДИРИШ ЖИНОЯТИНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ ВА ЎХШАШ ЖИНОЯТЛАРДАН ФАРҚЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	82
10. Иброхимов Бахтиёр Тойиржонович ПРОКУРОРНИНГ ЖИНОЯТ ИШИ КЎЗГАТИШ БОСҚИЧИДА ФУҚАРОЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ ФАОЛИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	90
11. Ширинкулов Бахтиёр Ифтихор ўғли ҚУРИЛИШДА МЕҲНАТ МУҲОФАЗАСИ ҚОИДАЛАРИНИ БУЗИШ: СУБЪЕКТ ВА ЖАБРАНУВЧИ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	99
12. Xaydarov Mirsaid Mirjabborovich KUCHLI TA'SIR QILUVCHI YOKI ZAHARLI MODDALARNI QONUNGA XILOF RAVISHDA MUOMALAGA KIRITISHGA QARSHI KURASHISHNING AYRIM JHATLARI.....	107

**12.00.02-КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО.
ФИНАНСОВОЕ И ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО**

Хамдамова Фируза Уразалиевна,
 Докторант Национального центра Республики Узбекистан
 по правам человека на соискание степени доктора юридических наук
 Доктор философии по юридическим наукам (PhD),
 E-mail: fksamdamovaphd@mail.ru

**ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ
УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ**

For citation: Khamdamova Firuza Urazalievna. MAIN DIRECTIONS OF STATE POLICY AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF NATIONAL LEGISLATION IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 12, pp. 23-31

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14259906>

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена вопросам развития государственной политики и национального законодательства Республики Узбекистан в условиях развития цифровой экономики. Автор выделяет 9 направлений в развитии законодательства в условиях цифровой экономики, такие как внесение изменений в Конституцию касательно защиты прав человека в цифровой среде, формирование правовых основ информатизации и развития электронного правительства, развития электронного судопроизводства, обеспечения кибербезопасности, процессов перехода к цифровой экономике, цифровизации социальной сферы и защиты прав человека в цифровой среде, использования искусственного интеллекта. С учетом цифровизации изменения внесены в Конституцию Республики Узбекистан и кодексы. Приняты специальные законы и подзаконные акты с учетом цифровизации, а также Стратегия «Цифровой Узбекистан-2030». В заключение автор отмечает, что важно продолжать меры по совершенствованию законодательства с учетом фактора цифровизации и обеспечить надежные гарантии безопасности государства и защиты прав человека в условиях цифровой экономики.
Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, цифровая экономика, цифровые права человека, информатизация, электронное правительство, кибербезопасность, дистанционное обучение, удаленная работа, искусственный интеллект.

Хамдамова Фируза Уразалиевна,
 Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси
 Миллий маркази докторанти
 Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD),
 E-mail: fksamdamovaphd@mail.ru

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ДАВЛАТ СИЁСАТИНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ ВА МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақола рақамли иқтисодиётни ривожлантириш шароитида Ўзбекистон Республикасининг давлат сиёсати ва миллий қонунчилигини ривожлантиришга бағишланган. Муаллиф рақамли иқтисодиётда қонунчиликни ривожлантиришнинг 9 йўналишини белгилайди, масалан, рақамли муҳитда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, ахборотлаштириш ва электрон ҳукуматни ривожлантиришнинг ҳуқуқий асосларини шакллантириш, электрон суд ишларини юритиш, киберхавфсизлик, рақамли тизимга ўтиш. иқтисодиёт, ижтимоий соҳани рақамлаштириш ва рақамли муҳитда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, сунъий интеллектдан фойдаланиш. Рақамлаштиришни ҳисобга олган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва кодексларига ўзгартиришлар киритилди. Рақамлаштиришни ҳисобга олган ҳолда махсус қонун ва қоидалар, шунингдек, "Рақамли Ўзбекистон-2030" стратегияси қабул қилинди. Хулоса қилиб айтганда, муаллиф рақамлаштириш омилини ҳисобга олган ҳолда қонунчиликни такомиллаштириш бўйича чора-тадбирларни давом еттириш ва рақамли иқтисодиётда давлат хавфсизлиги ва инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг ишончли кафолатларини таъминлаш муҳимлигини таъкидлайди.

Калит сўзлар: рақамлаштириш, рақамли технологиялар, рақамли иқтисодиёт, рақамли инсон ҳуқуқлари, ахборотлаштириш, электрон ҳукумат, киберхавфсизлик, масофавий таълим, масофавий иш, сунъий интеллект.

Khamdamova Firuza Urazaliyeva,
 Doctoral student of National Center for Human Rights
 of the Republic of Uzbekistan
 Doctor of Philosophy in Law (PhD),
 E-mail: fkhamdamovaphd@mail.ru

MAIN DIRECTIONS OF STATE POLICY AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF NATIONAL LEGISLATION IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY

ANNOTATION

The article is devoted to the development of public policy and national legislation of the Republic of Uzbekistan in the context of the development of the digital economy. The author identifies 9 areas in the development of legislation in the context of the digital economy, such as amendments to the Constitution regarding the protection of human rights in the digital environment, the formation of legal foundations for informatization and the development of electronic government, the development of electronic legal proceedings, ensuring cybersecurity, the processes of transition to a digital economy, digitalization of the social sphere and the protection of human rights in the digital environment, the use of artificial intelligence. Taking into account digitalization, amendments have been made to the Constitution of the Republic of Uzbekistan and codes. Special laws and by-laws have been adopted taking into account digitalization, as well as the Strategy "Digital Uzbekistan-2030". In conclusion, the author notes that it is important to continue measures to improve legislation taking into account the digitalization factor and to provide reliable guarantees of state security and the protection of human rights in the context of the digital economy.

Keywords: digitalization, digital technologies, digital economy, digital human rights, informatization, electronic government, cybersecurity, distance learning, remote work, artificial intelligence.

24 января 2020 года, в своем очередном обращении к новому составу Парламента Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев объявил 2020 год «Годом науки,

просвещения и развития цифровой экономики». 5 октября 2020 года Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал Указ «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан — 2030» и мерах по ее эффективной реализации» (№»УП-6079) [1]. 14 апреля 2022 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное развитию сферы информационных технологий и подчеркнул, что для этого «необходимо превратить Узбекистан в региональный IT-центр» [2].

Принятие Стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030» создало правовую базу для перехода на цифровую экономику, в том числе для правового регулирования ИИ. Стратегия должна обеспечить ускорение темпов развития экономики Республики и улучшение качества жизни населения, а также создание условий для перехода экономики на принципиально новую траекторию – цифровую экономику будущего. Цифровая трансформация произведет технологические перемены в стране и повысит конкурентоспособность экономики, уровень жизни граждан и эффективность государства.

Помимо этого, в Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 гг. [3] Цель 25 закрепляет «Определение развития цифровой экономики в качестве основного «драйвера» с обеспечением увеличения ее объема как минимум в 2,5 раза. В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 гг. в рамках целей 1, 7-11, 15-16, 25, 33, 44, 53, 56, 90 предусмотрены меры по цифровизации.

Внедрение цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности общества и государства ведет к трансформации права и законодательства Республики Узбекистан. Анализ законодательства государств в области цифровизации показывает, что основные тенденции в сфере законодательства в условиях цифровой трансформации и перехода на цифровую экономику следующие:

Во-первых, внесение соответствующих изменений касательно цифровизации в конституции стран мира. Сегодня во многих конституциях мира включены нормы касательно права на Интернет, защиты персональных данных. Так, например, в 2000 году парламент Эстонии принял закон о признании интернет-доступа неотъемлемым правом человека, в июне 2009 года Конституционный Совет Франции признал доступ к Всемирной сети неотъемлемым правом человека. 11 июля 2013 года опубликованы поправки к Конституции Мексики, делающие доступ к информационному обществу и Всемирной сети неотъемлемым правом человека [4].

В Конституцию Республики Узбекистан также внесены подобные положения. В новой редакции Конституции Республики Узбекистан, статья 31 Основного закона закрепляет «Каждый имеет право на защиту своих персональных данных, а также требовать исправления недостоверных данных, уничтожения данных, собранных о нем незаконным путем или более не имеющих правовых оснований». Статья 33 гласит «Государство создает условия для обеспечения доступа к всемирной информационной сети Интернет».

Во-вторых, принятие законов об информации, информатизации, защите информации, а также о доступе к информации. Так, в Узбекистане действуют законы «Об информатизации» [5], «О принципах и гарантиях свободы информации» [6]. Подобные законы действуют также в других странах. Так, в РФ принят Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ. [7] В Республике Беларусь действует закон «Об информации, информатизации и защите информации» [8], в Казахстане – закон «О доступе к информации» [9]. Аналогичные законы действуют в других странах. Так, в США действует закон о свободе информации (Freedom of information act) [10].

В условиях цифровизации возрастает роль законодательства в области информации, информатизации и СМИ. Закон Республики Узбекистан «О принципах и гарантиях свободы информации» закрепляет понятие «информационной безопасности». Согласно закону, **информационная безопасность — состояние защищенности интересов личности, общества и государства в информационной сфере.** Также согласно Закону, государство

защищает право каждого на поиск, получение, исследование, распространение, использование и хранение информации.

Особую значимость имеет статья 13, согласно которой «Информационная безопасность личности обеспечивается путем создания необходимых условий и гарантий свободного доступа к информации, защиты тайны частной жизни, защиты от противоправных информационно-психологических воздействий. Информация о персональных данных физических лиц относится к категории конфиденциальной информации».

В-третьих, принятие законов и других нормативно-правовых актов касательно электронного парламента и электронного правительства вследствие внедрения цифровых технологий в деятельность органов государственной власти и управления.

Важным этапом в цифровизации общества является создание электронного парламента и электронного правительства. Данные меры сопровождаются принятием соответствующих нормативно-правовых актов. Так, в Узбекистане принято Постановление Кенгаша Законодательной Палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, от 24.07.2023 г. № 3374-IV «О мерах по совершенствованию системы «Электронный парламента» Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и системы прямой трансляции заседаний Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан для населения» [11]. В 2015 году принят Закон Республики Узбекистан «Об электронном правительстве» [12] и ряд подзаконных актов касательно развития электронного правительства, например, Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 03.06.2016 г. № 188 «О дальнейших мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «Об электронном правительстве» [13].

Создание системы электронного парламента направлено на укрепление демократизации общества, поскольку такая система позволит гражданскому обществу не только знакомиться с проектами законов и отзывами на них, но и обсуждать их. Использование парламентами информационных и коммуникационных технологий может повысить прозрачность и подотчетность институтов и законодательных процессов, а также предоставить возможность привлекать граждан [14].

Особое значение для развития электронного правительства имеет Закон Республики Узбекистан «Об обращениях физических и юридических лиц» [15]. Закон закрепляет право на электронное обращение. Законом предусмотрено, что «в целях организации прямого диалога с населением, осуществления системного мониторинга и контроля за рассмотрением обращений, а также использования современных информационно-коммуникационных технологий в работе с обращениями государственные органы, организации и их должностные лица могут создавать свои виртуальные приемные. Виртуальные приемные действуют от имени того государственного органа, организации или их должностных лиц, которыми они созданы (статья 14). Закон содержит положения касательно Виртуальной приемной Президента Республики Узбекистан (статья 11). Приняты также законы «Об электронно-цифровой подписи» [16] и «Об электронном документообороте» [17].

Таким образом, в Узбекистане сформировалась довольно обширная нормативно-правовая база по формированию Электронного правительства. Это обуславливает необходимость их систематизация в недалеком будущем [18]. Здесь уместно отметить также вопрос о кодификации информационного или цифрового законодательства.

- В-четвертых, принятие нормативно-правовых актов касательно цифровизации судебной деятельности. Процессы цифровизации охватили и судебную систему. Так принято Постановление Президента Республики Узбекистан, от 03.09.2020 г. № ПП-4818 «О мерах по цифровизации деятельности органов судебной власти» [19]. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по цифровизации деятельности органов судебной власти» от 3 сентября 2020 года также имеет важное значение в определении перспективных задач по повышению эффективности судебной системы, обеспечению открытости и прозрачности суда для населения. Цифровизация судебной системы должны обеспечить еще более эффективно защитить права человека. В целом, цифровизация судебной системы

Узбекистана является важным шагом в развитии правовой сферы страны. Она позволяет повысить эффективность работы судов, обеспечить более быстрое и справедливое рассмотрение дел, а также сделать судебную систему более доступной и прозрачной для граждан [20].

В-пятых, можно отметить такое направление как принятие законов и нормативно-правовых актов касательно информационной безопасности или кибербезопасности. Принят Закон от 15.04.2022 г. №ЗРУ-764 «О кибербезопасности» [21]. В Законе используются такие понятия, как киберпреступность, киберпространство, киберугроза, кибербезопасность, киберзащита. Также определены основные принципы обеспечения кибербезопасности, к которым относятся: законность; приоритет защиты интересов личности, общества и государства в киберпространстве; единый подход к регулированию сферы кибербезопасности; приоритет участия отечественных производителей в создании системы кибербезопасности; открытость Республики Узбекистан к международному сотрудничеству в обеспечении кибербезопасности.

В Узбекистане разрабатывается План обеспечения обеспечения кибербезопасности. В настоящее время с учетом предложений и рекомендаций соответствующих министерств и ведомств совершенствуется «Дорожная карта» стратегии обеспечения кибербезопасности в Республике Узбекистан на 2024-2026 годы и ее реализация [22].

В-шестых, принятие нормативно-правовых актов касательно экономической, коммерческой или торговой деятельности в условиях перехода к цифровой экономике. Принят Закон Республики Узбекистан, от 29.09.2022 г. № ЗРУ-792 «Об электронной коммерции» [23].

В-седьмых, цифровые технологии стали важным фактором, влияющим на социальную политику. Так, в сфере образования приняты нормы касательно дистанционного обучения. Изменения внесены также в законодательство об образовании. Так, статья 16 Закона Республики Узбекистан закрепляет понятие дистанционного образования.

Постановлением Кабинета Министров от 03.10.2022 г. №559 утверждено Положение «О мерах по внедрению дистанционной формы обучения в организациях высшего образования». **Концепцией развития высшего образования Узбекистана до 2030 года** предусмотрены мероприятия по внедрению цифровых технологий в образовательный процесс. Согласно **Концепции развития науки Узбекистана до 2030 года** одна из задач — занятие достойного места в ряду передовых стран в сфере науки и инноваций, достижении международной конкурентоспособности в период четвертой промышленной революции. Цифровизация охватила и сферу здравоохранения. Минздравом Узбекистана разработана Стратегию цифровизации системы здравоохранения на 2021–2025 годы (**E-Health-2025**).

Изменения в связи с цифровизацией внесены также в Трудовой кодекс Республики Узбекистан. Так, статьи 452-464 Трудового кодекса посвящены особенностям регулирования дистанционного труда

В-восьмых, законодательство в области прав человека также дополняется новыми положениями, с учетом процессов цифровизации. Важным шагом было принятие в 2019 году Закона «О персональных данных». Согласно Закону, **государство гарантирует защиту персональных данных.** Особую значимость в современных реалиях имеет принятие **Закона Республики Узбекистан «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью».**

Важно развивать законодательство по защите от кибернасилия. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Так, в частности, в сфере защиты женщин от насилия. В законе Республики Узбекистан «О защите женщин от притеснений и насилия» закреплено, что **«преследование — действия, совершаемые против воли жертвы, несмотря на ее два или более сопротивления или предупреждения, выраженные в поиске жертвы, вступлении с ней в**

общение устно, посредством сетей телекоммуникаций, **в том числе через всемирную информационную сеть Интернет** либо путем применения иных способов, посещения места ее работы, учебы и (или) проживания, и вызывающие у жертвы опасение за свою безопасность.

В Кодексе об административной ответственности закреплена статья **Статья 46². Нарушение законодательства о персональных данных**. Также в данном кодексе закреплена статья **202² (распространение ложной информации)**. Дополнения внесены также в **Уголовный кодекс Республики Узбекистан**. Так, согласно статье 139 «Клевета в печатном или иным способом размноженном виде, **в том числе размещенная в средствах массовой информации, сетях телекоммуникаций или всемирной информационной сети Интернет**, наказывается штрафом от двухсот до четырехсот базовых расчетных величин или обязательными общественными работами от трехсот до трехсот шестидесяти часов либо исправительными работами от двух до трех лет или ограничением свободы до одного года».

Статья 141² Уголовного кодекса закрепляет ответственность за нарушение законодательства о персональных данных.

Главная задача в сфере защиты уязвимых категорий населения в условиях цифровой трансформации – это повышение их цифровой грамотности, поскольку это необходимо для жизни в современном мире, для безопасного использования цифровых технологий и ресурсов интернета. Те, кто владеет цифровыми технологиями, с большей вероятностью будут экономически безопасны, поскольку многие рабочие места требуют рабочего знания компьютеров и Интернета. ООН включила цифровую грамотность в свои Цели в области устойчивого развития на период до 2030 года в рамках тематического показателя 4.4.2. Важно рассмотреть вопрос о разработке **Национальной стратегии Узбекистана по повышению цифровой грамотности всех слоев населения**.

В-девятых, еще одной тенденцией является принятие мер по правовому регулированию искусственного интеллекта в Узбекистане.

Постановление Президента Республики Узбекистан, от 17.02.2021 г. № ПП-4996 «О мерах по созданию условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта» в Узбекистане была утверждена Программа мер по изучению и внедрению технологий искусственного интеллекта в 2021-2022 годах [24]. Программой предусмотрена разработка Стратегии развития искусственного интеллекта. Финансирование научных исследований и инновационных разработок в области ИИ будет осуществляться за счет средств Фонда поддержки инновационного развития и новаторских идей. Постановлением образован Научно-исследовательский институт развития цифровых технологий и искусственного интеллекта при Мининфокоме. Пять вузов с 2021/2022 учебного года поэтапно начали подготовку кадров по направлению «Искусственный интеллект» на грантовой основе.

Для реализации выше рассмотренного законодательства создана соответствующая институциональная основа и механизмы. Согласно законодательству Республики Узбекистан, государственное регулирование в области информатизации осуществляется Кабинетом Министров Республики Узбекистан и специально уполномоченным им органом. Согласно закону «О кибербезопасности», единую государственную политику в сфере кибербезопасности определяет Президент Республики Узбекистан. Создан **Центр обеспечения информационной безопасности при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан**. Указом Президента Республики Узбекистан от 04 февраля 2015 года №УП-4702 образовано Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.

Касательно Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030», институциональная основа или механизмы для реализации Стратегии включают в себя механизмы по:

- координации усилий по реализации Стратегии;
- исполнению положений Стратегии и Дорожной карты;

проведению мониторинга, контроля и оценки реализации Стратегии и Дорожной карты.

В качестве координирующего механизма Стратегия определяет Координационную комиссию по реализации стратегии «Цифровой Узбекистан — 2030».

В качестве механизма реализации с 1 ноября 2020 года на одного из действующих заместителей руководителей всех министерств и ведомств, органов исполнительной власти на местах возлагаются полномочия заместителя руководителя по цифровизации (Chief Digital Officer). Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций осуществляет координацию деятельности всех заместителей по цифровизации в соответствующем направлении.

В качестве контрольных механизмов и процедур предусматривается представление ежемесячного отчета в Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций заместителей руководителей министерств и ведомств, органов исполнительной власти на местах по цифровизации.

Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций осуществляет межведомственную координацию, а также вносит в Кабинет Министров обобщенную аналитическую информацию о реализации утвержденных настоящим Указом Стратегии, программ и «дорожных карт», а также ведомственных программ цифровой трансформации.

Советник Премьер-министра Республики Узбекистан — начальник Департамента по вопросам развития IT-технологий, телекоммуникаций и инновационной деятельности организует системный контроль за достижением целевых показателей Стратегии. Контроль за исполнением настоящего Указа возлагается на Премьер-министра Республики Узбекистан.

В целях развития цифровых технологий и искусственного интеллекта образован **Научно-исследовательский институт развития цифровых технологий и искусственного интеллекта** при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций на базе Научно-инновационного центра информационно-коммуникационных технологий при Ташкентском университете информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий и Научно-практического центра интеллектуально-программных систем при Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

Таким образом, национальное законодательство развивается с учетом влияния цифровых технологий на общественные отношения. Важно продолжать меры по совершенствованию законодательства с учетом фактора цифровизации и обеспечить надежные гарантии безопасности государства и защиты прав человека в условиях цифровой экономики.

Сноски/Иктибослар/References:

1. Стратегия «Цифровой Узбекистан — 2030». Текст документа доступен на <https://lex.uz/docs/5031048> (Strategy "Digital Uzbekistan - 2030".)
2. Поставлена задача повысить качество и расширить охват IT-услуг. 14.04.2022. Официальный сайт Пресс-службы Президента Республики Узбекистан <https://president.uz/ru/lists/view/5127> (The task was set to improve the quality and expand the coverage of IT services. 04/14/2022. Official website of the Press Service of the President of the Republic of Uzbekistan <https://president.uz/ru/lists/view/5127>)
3. Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 гг. Текст документа доступен на <https://lex.uz/ru/docs/5841077> (Development strategies of the New Uzbekistan for 2022-2026.)
4. Saidov A.Kh. Digital Rights As Inalienable Human Rights // Trudi po Intellectualnoy Sobstvennosti (Works on Intellectual Property). 2023. Vol. 44 (1). P. 32–39.
5. Закон Республики Узбекистан «Об информатизации». Текст закона доступен на <https://lex.uz/acts/82956> (Law of the Republic of Uzbekistan "On Informatization".)
6. Закон Республики Узбекистан «О принципах и гарантиях свободы информации». Текст закона доступен на <https://lex.uz/mact/52709> (Law of the Republic of Uzbekistan "On the principles and guarantees of freedom of information".)

7. Федеральный закон РФ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ. Текст закона доступен на https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (Federal Law of the Russian Federation "On Information, Information Technologies and Information Protection" dated July 27, 2006 N 149-FZ.)
8. Закон Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации». Текст закона доступен на <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H10800455> (Law of the Republic of Belarus "On information, informatization and protection of information".)
9. Закон Республики Казахстан «О доступе к информации». Текст закона доступен на https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39415981 (Law of the Republic of Kazakhstan "On Access to Information".)
10. USA Freedom of information act . Текст документа доступен на <https://www.justice.gov/oip/freedom-information-act-5-usc-552>
11. Постановление Кенгаша Законодательной Палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, от 24.07.2023 г. № 3374-IV «О мерах по совершенствованию системы «Электронный парламент» Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и системы прямой трансляции заседаний Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан для населения» Текст документа доступен на <https://lex.uz/uz/docs/657247> (Resolution of the Kengash of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, dated July 24, 2023 No. 3374-IV "On measures to improve the Electronic Parliament system of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan and the system of live broadcasting of meetings of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan for the population")
12. Закон Республики Узбекистан «Об электронном правительстве».
13. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 03.06.2016 г. № 188 «О дальнейших мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «Об электронном правительстве» .Текст документа доступен на <https://lex.uz/docs/2972706>. (Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated 03.06.2016 No. 188 “On further measures to implement the Law of the Republic of Uzbekistan “On Electronic Government”)
14. Аналитический отчет для создания онлайн платформы электронного парламента в Узбекистане 3-4 ОКТЯБРЯ 2019 г. Доступно на <https://www.wfd.org/sites/default/files/2022-01/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%BF%D0%BE-%D1%8D-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83.pdf> (Analytical report for the creation of an online platform for electronic parliament in Uzbekistan OCTOBER 3-4, 2019)
15. Закон Республики Узбекистан «Об обращениях физических и юридических лиц». Текст документа доступен на <https://lex.uz/docs/3336171> (Law of the Republic of Uzbekistan "On appeals of individuals and legal entities".)
16. Закон Республики Узбекистан «Об электронно-цифровой подписи».Текст документа доступен на <https://lex.uz/ru/docs/6234906> (Law of the Republic of Uzbekistan "On Electronic Digital Signature")
17. Закон Республики Узбекистан «Об электронном документообороте». Текст документа доступен на <https://lex.uz/ru/docs/6234906> (Law of the Republic of Uzbekistan "On Electronic Document Management".)
18. Адилходжаева С.М. Законодательные основы развития электронного правительства в Узбекистане // Universum: экономика и юриспруденция : электрон. научн. журн. 2021. 12(87). URL: <https://7universum.com/ru/economy/archive/item/12637> (Adilkhodjaeva S.M. Legislative bases for the development of electronic government in Uzbekistan)
19. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 03.09.2020 г. № ПП-4818 «О мерах по цифровизации деятельности органов судебной власти». Текст документа доступен на

- <https://lex.uz/ru/docs/4979899> (Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated 03.09.2020 No. PP-4818 "On measures to digitalize the activities of judicial authorities.")
- 20.** Каюмов Б. Будущее цифровой судебной системы Узбекистана: новые вызовы и перспективы. 4.07.2023. // <https://uztrend.uz/wordpress/archives/3661> (Kayumov B. The Future of the Digital Judicial System of Uzbekistan: New Challenges and Prospects. 4.07.2023)
- 21.** Закон от 15.04.2022 г. №ЗРУ-764 «О кибербезопасности». Текст документа доступен на <https://lex.uz/ru/docs/6213428> (Law of 15.04.2022 No. ЗРУ-764 "On Cybersecurity".)
- 22.** Разрабатывается проект «Стратегия обеспечения кибербезопасности в Республике Узбекистан на 2024-2026 годы»//<https://csec.uz/ru/news/razrabatyvaetsya-proekt-strategiya-obespecheniya-kiberbezopasnosti-v-respublike-uzbekistan-na-2024-2/> (The project “Strategy for Ensuring Cybersecurity in the Republic of Uzbekistan for 2024-2026” is being developed.)
- 23.** Закон Республики Узбекистан, от 29.09.2022 г. № ЗРУ-792 «Об электронной коммерции». Текст документа доступен на <https://lex.uz/ru/docs/6213428> (Law of the Republic of Uzbekistan, dated September 29, 2022 No. ZRU-792 "On Electronic Commerce")
- 24.** Программа мер по изучению и внедрению технологий искусственного интеллекта в 2021-2022 годах. Текст документа доступен на <https://lex.uz/ru/docs/5297051> (Program of measures for the study and implementation of artificial intelligence technologies in 2021-2022)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 12 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 12

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 12

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000